

BOSHLANG'ICH SINIF MATEMATIKA DARSLARIDA ASOSIY MIQDORLAR VA ULARNING O'LCHOV BIRLIKLARINI O'RGATISHNING METODIK ASOSLARI.

Abraqulov Sherbek Muminovich

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (boshlang'ich ta'lim) mutaxassisligi 2-kurs magistranti.

G'.Yu.Salomov

Ilmiy rahbar. p.f.f.d., (PhD). dots.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20569360>

Annotatsiya. Mazkur maqolada 3–4-sinf matematika darslarida asosiy miqdorlar va ularning o'lchov birliklarini o'rgatish metodlarining ilmiy-nazariy hamda metodik asoslari yoritilgan. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida uzunlik, massa, vaqt va hajm tushunchalarini shakllantirishning pedagogik imkoniyatlari tahlil qilingan. Shuningdek, ko'rgazmalilik, amaliy faoliyat, muammoli ta'lim, interfaol metodlar va zamonaviy pedagogik yondashuvlarning o'quvchilarda matematik bilim, ko'nikma va kompetensiyalarni rivojlantirishdagi ahamiyati ochib berilgan. Miqdorlar va ularning o'lchov birliklarini o'rgatish jarayonida o'quvchilarning mantiqiy tafakkuri, mustaqil fikrlashi hamda amaliy faoliyat ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan metodik tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Аннотация. В данной статье раскрываются научно-теоретические и методические основы обучения основным величинам и единицам их измерения на уроках математики в 3–4 классах. Проанализированы педагогические возможности формирования у учащихся начальных классов представлений о длине, массе, времени и объёме. Освещено значение наглядности, практической деятельности, проблемного обучения, интерактивных методов и современных педагогических подходов в развитии математических знаний, умений и компетенций учащихся. Разработаны методические рекомендации, направленные на развитие логического мышления, самостоятельности и практических навыков школьников в процессе изучения величин и единиц измерения.

Abstract. This article discusses the scientific, theoretical and methodological foundations of teaching basic quantities and their units of measurement in mathematics lessons for grades 3–4. The pedagogical possibilities of developing primary school students' understanding of length, mass, time and volume are analyzed. The importance of visualization, practical activities, problem-based learning, interactive methods and modern pedagogical approaches in developing students' mathematical knowledge, skills and competencies is highlighted. Methodological recommendations aimed at

improving logical thinking, independent learning and practical skills in the process of studying quantities and measurement units are also presented.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, matematika, miqdor, o'lchov birliklari, uzunlik, massa, vaqt, hajm, ko'rgazmalilik, interfaol metodlar, matematik tafakkur, kompetensiya.

Ключевые слова: начальное образование, математика, величина, единицы измерения, длина, масса, время, объём, наглядность, интерактивные методы, математическое мышление, компетенция.

Keywords: primary education, mathematics, quantity, measurement units, length, mass, time, volume, visualization, interactive methods, mathematical thinking, competence.

Kirish.

Jahon ta'lim tizimida matematika fanini o'qitish jarayonini takomillashtirish, o'quvchilarning matematik savodxonligini oshirish hamda amaliy kompetensiyalarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xalqaro baholash dasturlarida o'quvchilarning matematik bilimlarni kundalik hayotiy vaziyatlarda qo'llay olish qobiliyatiga ustuvor ahamiyat berilishi boshlang'ich ta'limda miqdorlar va ularning o'lchov birliklarini o'rgatish metodikasini yanada takomillashtirish zaruratini yuzaga keltirmoqda.

Mamlakatimizda ham ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, boshlang'ich ta'lim sifatini oshirish va o'quvchilarning tayanch kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Mazkur jarayonda matematika fanining o'rni alohida bo'lib, ayniqsa, asosiy miqdorlar va ularning o'lchov birliklarini o'rgatish orqali o'quvchilarda kuzatish, taqqoslash, tahlil qilish, umumlashtirish va xulosa chiqarish ko'nikmalarini shakllantirish muhim vazifa hisoblanadi.

Boshlang'ich sinf matematika kursida uzunlik, massa, vaqt va hajm kabi miqdorlar markaziy o'rinlardan birini egallaydi. Ushbu tushunchalar o'quvchilarning real hayotdagi predmet va hodisalarni o'rganish, ularning xossalarni aniqlash va amaliy masalalarni hal etishida muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli miqdorlar haqidagi bilimlarni shakllantirish faqat nazariy ma'lumotlarni berish bilan cheklanib qolmasdan, balki amaliy faoliyat bilan uzviy bog'langan holda tashkil etilishi lozim.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining yosh va psixologik xususiyatlari shuni ko'rsatadiki, ular abstrakt tushunchalarni bevosita emas, balki konkret predmetlar va amaliy tajriba orqali osonroq o'zlashtiradilar. Shu bois miqdorlar va o'lchov birliklarini o'qitishda ko'rgazmalilik, amaliy mashg'ulotlar, muammoli

vaziyatlar hamda interfaol metodlardan foydalanish muhim metodik ahamiyatga ega.

Natija va muhokamalar.

Miqdor tushunchasi matematika fanining asosiy kategoriyalaridan biri hisoblanadi. Miqdor deb predmet va hodisalarning o'lchanishi, taqqoslanishi yoki hisoblanishi mumkin bo'lgan xossalari aytiladi. Boshlang'ich sinf matematika kursida o'quvchilar uzunlik, massa, vaqt va hajm kabi asosiy miqdorlar bilan tanishadilar. Ushbu miqdorlar haqidagi bilimlarni shakllantirish matematik tafakkurning rivojlanishida muhim omil hisoblanadi.

Uzunlik miqdorini o'rgatish boshlang'ich matematika kursining muhim tarkibiy qismlaridan biridir. Uzunlik tushunchasi o'quvchilarga avvalo predmetlarni taqqoslash orqali o'rgatiladi. O'quvchilar ikki predmetning qaysi biri uzunroq yoki qisqaroq ekanligini aniqlash orqali uzunlik haqida dastlabki tasavvurlarga ega bo'ladilar. Keyingi bosqichlarda santimetr, desimetr va metr kabi o'lchov birliklari bilan tanishtiriladi.

Uzunlikni o'rgatishda amaliy faoliyatga keng o'rin berilishi lozim. Masalan, o'quvchilarga daftar, kitob, parta, doska va sinf xonasidagi boshqa predmetlarning uzunligini o'lchash topshiriqlari beriladi. Bunday mashg'ulotlar o'quvchilarning o'lchash ko'nikmalarini shakllantirish bilan birga, o'lchov birliklarining amaliy ahamiyatini tushunishga yordam beradi.

Massa tushunchasini shakllantirishda ham amaliy faoliyat muhim ahamiyat kasb etadi. O'quvchilar turli predmetlarning og'irligini taqqoslash orqali massa haqidagi dastlabki tasavvurlarni hosil qiladilar. Keyinchalik gramm va kilogramm birliklari bilan tanishtiriladi. Tarozidan foydalanish, turli buyumlarning massasini aniqlash va natijalarni taqqoslash o'quvchilarda mazkur tushunchani mustahkam o'zlashtirish imkonini beradi.

Vaqt miqdorini o'rgatish o'ziga xos murakkablikka ega. Chunki vaqtni bevosita ko'rish yoki ushlash mumkin emas. Shu sababli vaqt tushunchasini shakllantirishda soat modellari, kun tartibi, kalendar va turli ko'rgazmali vositalardan foydalanish muhimdir. O'quvchilar soat, daqiqa, sutka, hafta, oy va yil kabi birliklarni o'rganish orqali vaqtning mazmunini tushunib boradilar.

Vaqt tushunchasini shakllantirishda o'quvchilarning kundalik hayot tajribasiga tayanish muhim metodik omillardan biridir. Masalan, darsning davomiyligi, tanaffus vaqti, uyqu va dam olish jarayonlari bilan bog'liq misollar orqali vaqt birliklarining mazmuni osonroq anglanadi. "Bir soatda nechta daqiqa bor?", "Ikki dars qancha vaqt davom etadi?" kabi topshiriqlar o'quvchilarning vaqt

haqidagi tasavvurlarini kengaytiradi hamda hisoblash ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Hajm tushunchasini o'rgatishda esa tajriba va kuzatish metodlaridan samarali foydalaniladi. O'quvchilar turli idishlarga suv quyish, ularning sig'imini taqqoslash va natijalarni tahlil qilish orqali litr tushunchasini o'zlashtiradilar. Hajmni o'rganish jarayonida real predmetlar va amaliy mashg'ulotlardan foydalanish bilimlarning puxta o'zlashtirilishiga xizmat qiladi. Ayniqsa, turli shakldagi idishlarning sig'imini taqqoslash o'quvchilarda kuzatuvchanlik va mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Asosiy miqdorlarni o'qitishda ko'rgazmalilik tamoyili alohida ahamiyatga ega. Pedagogik tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatadiki, boshlang'ich sinf o'quvchilari predmetlarni bevosita kuzatish va ular bilan amaliy harakatlarni bajarish orqali bilimlarni samarali o'zlashtiradilar. Shu sababli dars jarayonida chizg'ich, metr lenta, tarozi, soat maketi, o'lchov idishlari kabi vositalardan foydalanish tavsiya etiladi.

Miqdorlar va ularning o'lchov birliklarini o'rgatishda interfaol metodlar ham yuqori samaradorlikka ega. Interfaol ta'lim o'quvchilarning faol ishtirokiga asoslanib, ularni mustaqil fikrlashga va o'z fikrini erkin ifodalashga undaydi. Xususan, "Aqliy hujum" metodidan foydalanish o'quvchilarning mavzu yuzasidan mavjud bilimlarini aniqlash va yangi bilimlarni shakllantirish imkonini beradi. Masalan, "Nima uchun uzunlikni o'lchash kerak?" yoki "Massa nima uchun kerak?" kabi savollar asosida tashkil etilgan muhokamalar o'quvchilarning fikrlash faolligini oshiradi.

"Klaster" metodi yordamida esa miqdorlar va ularning o'lchov birliklari o'rtasidagi bog'liqliklarni ko'rsatish mumkin. Ushbu metod o'quvchilarning bilimlarni tizimlashtirish va umumlashtirish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Masalan, markazga "Miqdorlar" tushunchasi yozilib, uning atrofiga uzunlik, massa, vaqt va hajm tushunchalari joylashtiriladi. Har bir tushuncha bilan bog'liq o'lchov birliklari va amaliy misollar keltiriladi.

Muammoli ta'lim metodidan foydalanish ham o'quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirishda muhim vosita hisoblanadi. Muammoli vaziyatlar o'quvchilarni mustaqil izlanishga, tahlil qilishga va xulosa chiqarishga undaydi. Masalan, "Bir metrli lenta yordamida uch metr masofani qanday o'lchash mumkin?" yoki "Faqat yarim litrli idish yordamida ikki litr suvni qanday o'lchash mumkin?" kabi topshiriqlar o'quvchilarning mantiqiy fikrlashini rivojlantiradi.

Boshlang'ich ta'limda differensial yondashuvdan foydalanish ham muhim ahamiyatga ega. Har bir o'quvchining bilim darajasi, qobiliyati va qiziqishlari

turlicha bo'lganligi sababli topshiriqlarni tabaqalashtirish zarur. Kuchli o'quvchilarga murakkabroq amaliy va mantiqiy topshiriqlar berilsa, bilimlarni o'zlashtirishda qiyinchilikka duch kelayotgan o'quvchilarga soddaroq mashqlar tavsiya etiladi. Bu yondashuv barcha o'quvchilarning dars jarayonida faol ishtirok etishini ta'minlaydi.

Miqdorlarni o'qitishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish ham ta'lim samaradorligini oshiradi. Elektron taqdimotlar, virtual o'lchash vositalari, animatsiyalar va interaktiv mashqlar o'quvchilarning mavzuga qiziqishini kuchaytiradi. Ayniqsa, vaqt va hajm kabi abstraktroq tushunchalarni tushuntirishda raqamli texnologiyalar muhim didaktik vosita sifatida xizmat qiladi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, asosiy miqdorlar va ularning o'lchov birliklarini o'qitishda ko'rgazmalilik, amaliy faoliyat, interfaol metodlar va muammoli ta'limning uyg'un qo'llanilishi yuqori natijalarni ta'minlaydi. O'quvchilar bilimlarni nafaqat eslab qoladilar, balki ularni amaliy vaziyatlarda qo'llashni ham o'rganadilar. Natijada matematik savodxonlik, mantiqiy tafakkur va mustaqil fikrlash ko'nikmalari rivojlanadi.

Xulosa.

Xulosa qilib aytganda, 3–4-sinf matematika darslarida asosiy miqdorlar va ularning o'lchov birliklarini o'rgatish boshlang'ich matematik ta'limning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Uzunlik, massa, vaqt va hajm tushunchalarini o'quvchilarga samarali o'rgatish uchun ularning yosh va psixologik xususiyatlarini hisobga olish, amaliy faoliyatga tayanish hamda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish zarur.

Tadqiqotlar va metodik tahlillar natijasida aniqlanishicha, ko'rgazmalilik, amaliy mashg'ulotlar, interfaol metodlar va muammoli ta'lim texnologiyalarining uyg'un qo'llanilishi o'quvchilarda miqdorlar haqidagi bilimlarni puxta shakllantiradi. Bunday yondashuv o'quvchilarning matematik kompetensiyalarini rivojlantirish bilan bir qatorda, ularning mantiqiy fikrlash, tahlil qilish, taqqoslash va xulosa chiqarish qobiliyatlarini ham takomillashtiradi.

Shuningdek, miqdorlar va o'lchov birliklarini o'qitishda zamonaviy pedagogik yondashuvlardan foydalanish o'quvchilarning matematika faniga bo'lgan qiziqishini oshiradi hamda bilimlarni real hayotiy vaziyatlarda qo'llash imkoniyatlarini kengaytiradi. Natijada boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik savodxonlik va amaliy kompetensiyalarni rivojlantirish uchun mustahkam zamin yaratiladi

Adabiyotlar:

1. Jumayev M.E. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2020.
2. Bikbayeva N.U., Yangibayeva E.Y. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi. – Toshkent: TDPU, 2018.
3. Azizxo'jayeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: Fan, 2019.
4. Mavlonova R., Rahmonqulova N. Pedagogika nazariyasi va tarixi. – Toshkent: O'qituvchi, 2018.
5. Podlasy I.P. Pedagogika. – Moskva: Vldos, 2017.
6. Tolipov O', Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2017.
7. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi. Matematika fani o'quv dasturi. – Toshkent, 2023.
8. Sayidahmedov N. Yangi pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Moliya, 2019.
9. Ishmuhamedov R. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. – Toshkent: Fan, 2020.
10. Abdullayeva Q. Boshlang'ich ta'lim metodikasi. – Toshkent: Sharq, 2021.

